

डूंगरपुर जिले में जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Analytical Study of Population Distribution And Growth In Dungarpur District

Paper Id : 18283 Submission Date : 12/11/2023 Acceptance Date : 21/11/2023 Publication Date : 25/11/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10300436

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

धर्मन्द्र पाटीदार

असिस्टेंट प्रोफेसर

भूगोल विभाग

एस.एस.बी.बी. राजकीय

कॉलेज, सागवाड़ा,

डूंगरपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

जनसंख्या किसी प्रदेश के विकास का केन्द्र बिन्दु मानी जाती है, जिसकी धुरी में अन्य सभी प्रादेशिक विकास की गतिविधियाँ सम्पन्न होती हैं। किसी क्षेत्र की उन्नति वहाँ पाई जाने वाली जनसंख्या के वितरण, उसके घनत्व, व्यक्तियों का स्वभाव, उनकी कार्यक्षमता आदि पर निर्भर करती है। विश्व में दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देश एक तरफ अधिक जनसंख्या घनत्व को दर्शाते हैं, वही ध्रुवीय, पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र विरल जनसंख्या को। अतः जनसंख्या का अध्ययन किसी भी शोध कार्य को विभिन्न आयामों में परखने के लिए आवश्यक माना जाता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Population is considered to be the central point of development of a region, on whose axis all other regional development activities are carried out. The progress of an area depends on the distribution of the population found there, its density, the nature of the people, their efficiency etc. On one hand, the countries of South-East Asia in the world show high population density, while on the other hand, the polar, mountainous and desert areas show sparse population. Therefore, study of population is considered necessary to examine any research work in various dimensions.

मुख्य शब्द

जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Population Growth, Distribution, Density, Sex Ratio.

प्रस्तावना

भौगोलिक अध्ययनों में मानव संसाधन विकास को सामाजिक भूगोल का अभिन्न अंग माना जाता है। जनसंख्या से सम्बन्धित समको के ज्ञान से राज्य की जनशक्ति का अनुमान लगाया जाता है। किसी भी प्रदेश के विकास के साधनों में जनसंख्या का अत्यधिक महत्व होता है। जनसंख्या का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। प्रारंभ में जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन क्षेत्र जनगणना तक ही सीमित था किन्तु आधुनिक काल में जनसंख्या का अध्ययन सांख्यिकीय एवं गणितीय विश्लेषणों द्वारा किया जाता है। जनसंख्या का विस्तृत एवं वैज्ञानिक अध्ययन वर्तमान शताब्दी से ही प्रारम्भ हुआ है। इसी समय से विश्व में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होने लगी है, जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विभिन्नताएं विकसित हुई हैं। किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि का प्रभाव वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। डूंगरपुर जिला भारत की

प्राचीन रियासतों में से एक रहा है। साथ ही यह आदिवासी बहुल जिला होने से यहां की जनसंख्या का विस्तृत एवं विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन प्रस्तुत शोधपत्र में किया गया है।

राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित डूंगरपुर को “पहाड़ों का नगर” कहा जाता है। यहाँ का धरातल असमान है। यहाँ विभिन्न प्रकार की अरावली श्रेणी की छोटी-छोटी पहाड़ियाँ जनसंख्या संरचना को प्रभावित करती हैं। यह जिला विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ की जनसंख्या जनजाति से सम्बन्धित है अतः यहाँ की जनसंख्या की संरचना तथा वितरण का अध्ययन करना न केवल शोध कार्य के लिए बल्कि इस क्षेत्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को 4 तहसीलों व 5 पंचायतों एवं तीन उपखण्डों में बांटा गया है।

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र में निम्नांकित उद्देश्यों को आधार माना गया है-

1. डूंगरपुर जिले में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप की तहसीलवार व्याख्या करना।
2. जनसंख्या वृद्धि, घनत्व आदि में सहसम्बन्ध ज्ञात करना।
3. क्षेत्र की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के विकास एवं संरचना का भौगोलिक अध्ययन प्रस्तुत करना।

साहित्यावलोकन

जनसंख्या संरचना सम्बन्धी अध्ययन विभिन्न विद्वानों ने अलग - अलग दृष्टिकोणों से किये हैं। माना जाता है कि विश्व में जनसंख्या पर सर्वप्रथम कार्य अरस्तु एवं प्लेटों नामक विद्वानों ने जनसंख्या पर कार्य प्रारम्भ किये। जिसमें माल्थस महोदय ने अपनी जनसंख्या सम्बन्धी विचारधारा से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। इस प्रकार विभिन्न भूगोलवेत्ताओं, समाजशास्त्रियों, नियोजनकर्ताओं ने भी विभिन्न दृष्टिकोणों से जनसंख्या संरचना का अध्ययन किया है।

जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1662 में प्रसिद्ध लेख “Nature And Political Obsenction Made Upon The Life Of Mortality” के प्रकाशन से प्रारम्भ हुआ। जनसंख्या एवं संसाधनों के अन्तर्सम्बन्धों का वैज्ञानिक विवेचन सबसे पहले रॉबर्ट माल्थस ने अपने निबन्ध 'Principle of Population' में किया। उन्होंने इसमें बताया कि जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जबकी खाद्य सामग्री समान्तर श्रेणी में।

मानव तथा प्रकृति के सम्बन्धों को डेविस (1948) ने अपनी पुस्तक “Man And Earth” में स्पष्ट किया है। सन् 1953 में ट्रिवार्था ने अपने शोध पत्र में विश्व की जनसंख्या के प्रादेशिक अन्तर का अध्ययन किया तथा बताया कि जनसंख्या भौगोलिक अध्ययन का आधार स्तम्भ है, जिसके चारों ओर सभी तथ्य पाये जाते हैं। ट्रिवार्था के साथ जेलेस्की ने अफ्रीका एवं बेल्जियम की जनसंख्या के आकार, परिवर्तन, प्रादेशिक अन्तर तथा वहाँ की जनसंख्या की भावी प्रवृत्तियों का विवेचन किया।

रेमर (1952) ने बढ़ती जनसंख्या एवं संसाधन का अध्ययन किया। पी. जॉर्ज तथा जेम्स (1954) ने भी जनसंख्या पर कार्य किया। गार्नियर ने जनसंख्या के विकास, परिवर्तन तथा सांख्यिकीय आंकड़ों की प्राप्ति में कठिनाई तथा तथ्यों की अनिश्चितता आदि का वर्णन अपनी पुस्तक “Geography Of Population” में किया।

मेहता बी.सी. (1978) ने "Regional Population Growth" में राजस्थान की जनसंख्या का अध्ययन किया। चौहान टी.एस. (1981) ने ग्रामीण जनसंख्या तथा शुष्क वातावरण के सम्बन्धों को जैसलमेर के विशेष संदर्भ में स्पष्ट किया।

मामोरिया सी.बी. (2022) ने जनसंख्या वृद्धि पर विस्तृत प्रकाश अपनी पुस्तक "जनसंख्या भूगोल" में डाला है। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के कारणों के साथ-साथ जनसंख्या के नियंत्रण हेतु किये जाने वाले प्रयासों को भी अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है।

मौर्य एस. डी. (2023) ने विश्व में जनसंख्या के घनत्व को अपनी पुस्तक में विस्तृत रूप से समझाया है। उन्होंने अपनी पुस्तक "जनसंख्या भूगोल" में अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्रों के साथ ही विरल जन घनत्व के क्षेत्रों को उल्लेखित करते हुए उनके कारणों पर भी प्रकाश डाला है।

विश्लेषण

जिला जनगणना प्रतिवेदन 2011, डूंगरपुर से प्राप्त जनसंख्या वृद्धि दर को सारणी 1 एवं आरेख 1 में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 1931 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि के समकों पर दृष्टि डाले तो डूंगरपुर जिले में वृद्धि अधिक आंकी गई है।

सारणी 1: डूंगरपुर जिले की जनसंख्या एवं वृद्धि

जनसंख्या			वृद्धि दर	
पुरुष	स्त्री	योग	(प्रतिशत)	
1931	114480	113064	227544	-
1941	139241	135041	274282	20-54
1951	153912	154331	308243	12-380
1961	204342	202602	406944	32-02
1971	263116	267142	530258	30-30
1981	333951	348894	682845	28-78
1991	438324	436225	874549	28-07
2001	547791	559852	1107643	26-65
2011	696532	692020	1388552	25-36

स्रोत: जिला जनगणना प्रतिवेदन, 2011 डूंगरपुर।

सारणी 2 में प्रदर्शित जनसंख्या वितरण की स्थिति देखें तो डूंगरपुर जिले में वर्ष 2001 में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक दिखाई पड़ती है जबकि दो दशकों; 1991 एवं 2011 में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से मामूली कम आंकी गई है। यदि ग्रामीण-नगरीय दृष्टिकोण से देखें तो अब शहरीकरण बढ़ने से नगरीय जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील को छोड़कर शेष तहसीलों में नगरीय जनसंख्या पायी गयी है।

सारणी 3 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनुसार जनसंख्या का वितरण प्रदर्शित किया गया है। डूंगरपुर जिले में वर्ष 1991, 2001 एवं 2011 की स्थिति देखें तो अनुसूचित जाति की तुलना में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। वर्ष 2001 एवं 2011 की तहसीलवार स्थिति देखें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तहसीलवार उपरोक्त स्थिति को सारणी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

सारणी 2. डूंगरपुर जिले की जनसंख्या का वितरण

जिला डूंगरपुर

वर्ष/ तहसील	क्षेत्र	जनसंख्या		
		पुरुष	स्त्री	योग
1991	ग्रामीण	404688	406044	810732
	नगरीय	33636	30181	63817
	योग	438324	436225	874549
2001	ग्रामीण	505664	521123	1026787
	नगरीय	42127	38729	80856
	योग	547791	559852	1107643
2011	ग्रामीण	651046	648763	1299809
	नगरीय	45486	43257	88743
	योग	696532	692020	1388552
तहसील 2011				
1- डूंगरपुर	ग्रामीण	224841	222876	447717
	नगरीय	24900	22806	47706
	योग	249741	245682	495423
2- आसपुर	ग्रामीण	112422	111821	224243
	नगरीय	0	0	0
	योग	112422	111821	224243
3- सागवाड़ा	ग्रामीण	152622	156464	309086
	नगरीय	17043	17103	34146
	योग	169665	173567	343232
4- सीमलवाड़ा	ग्रामीण	161161	157602	318763
	नगरीय	3543	3348	6891
	योग	164704	160950	325654

स्रोत: जिला जनगणना प्रतिवेदन, 2011 डूंगरपुर,

सारणी 3: डूंगरपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का वितरण

(प्रतिशत)

जिला डूंगरपुर

वर्ष/तहसील	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1991	4.30	8.49	4.61	69.77	15.89	65.84
2001	3.85	7.93	4.15	68.55	21.78	65.14
2011	3.40	8.97	3.76	74.4	18.42	70.82
तहसील (2001)						
1. डूंगरपुर	2.85	7.00	3.31	78.96	11.47	71.55
2. आसपुर	5.48	0.00	5.48	49.42	0.00	49.42
3. सागवाड़ा	4.93	9.00	5.46	57.63	33.55	54.46
4. सीमलवाड़ा	2.95	0.00	2.95	79.30	0.00	79.30
तहसील (2001)						
1. डूंगरपुर	2.47	7.34	2.94	84.76	11.49	77.17
2. आसपुर	4.69	0.00	4.69	53.11	0.00	53.11
3. सागवाड़ा	4.45	11.72	5.18	62.71	27.69	59.22
4. सीमलवाड़ा	2.81	6.59	2.89	86.17	20.51	84.35

स्रोत: जिला जनगणना प्रतिवेदन, 2011 राजस्थान।

लिंगानुपात से आशय प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से होता है। यद्यपि वागड़ प्रदेश सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है फिर भी यहाँ के सामाजिक रीति रिवाज एवं परम्पराएँ आज भी मौजूद हैं। आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव होते हुए भी यहाँ स्त्रियों की पर्याप्त संख्या विद्यमान है। यदि राज्य स्तर पर तुलना करे तो वागड़ प्रदेश का डूँगरपुर जिला लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखते हैं। डूँगरपुर जिले के ग्रामीण-नगरीय एवं कुल लिंगानुपात का तुलनात्मक विश्लेषण सारणी 4 से स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

इस प्रदेश का सम्पूर्ण धरातल ऊबड़-खाबड़ एवं अरावली की अवशेष श्रेणियों से बना होने के कारण प्रदेश का जनांकिकीय विकास भी कम हुआ है। वागड़ प्रदेश का जनघनत्व अर्थात् प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या के निवास को देखें तो बहुत अधिक सघन बसे क्षेत्र कम ही दिखाई देते हैं। केवल डूँगरपुर नगर तथा तहसील मुख्यालय को छोड़ दे तो शेष स्थानों पर जनघनत्व कम ही है। अतः तुलनात्मक अध्ययन हेतु ग्रामीण-नगरीय घनत्व भी तहसीलवार सारणी 4 में दर्शाया गया है। डूँगरपुर जिले का घनत्व 1991 में 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो बढ़कर 2001 में 294 व्यक्ति एवं 2011 में 368 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर हो गया।

सारणी 4 में लिंगानुपात पर दृष्टि डाले तो पाएंगे कि वर्ष 1991 एवं 2001 में डूँगरपुर जिले में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक रही। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार लिंगानुपात 994 था। लिंगानुपात की दृष्टि से डूँगरपुर जिला राज्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ग्रामीण- नगरीय लिंगानुपात की स्थिति देखें तो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण लिंगानुपात अधिक दिखाई पड़ता है। साथ ही तहसीलवार लिंगानुपात में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।

सारणी 4: डूंगरपुर जिले का घनत्व एवं लिंगानुपात
जिला डूंगरपुर

वर्ष/तहसील	क्षेत्र	क्षेत्रफल	घनत्व	लिंगानुपात
1991	ग्रामीण	3742.73	217	1003
	नगरीय	27.27	2340	897
	योग	3770.00	232	995
2001	ग्रामीण	3742.73	274	1031
	नगरीय	27.27	2918	919
	योग	3770.00	294	1022
2011	ग्रामीण	3742.73	347	996
	नगरीय	27.27	3254	950
	योग	3770.00	368	994
तहसील 2011				
1. डूंगरपुर	ग्रामीण	1356.37	330	991
	नगरीय	10.24	4659	915
	योग	1375.61	360	984
2. आसपुर	ग्रामीण	691.71	324	995
	नगरीय	0.00	0	0
	योग	691.71	324	995
3. सागवाड़ा	ग्रामीण	750.37	412	1025
	नगरीय	17.03	2005	1004
	योग	767.40	447	1023
4. सीमलवाड़ा	ग्रामीण	935.28	340	978
	नगरीय	0.00	0	945
	योग	935.28	348	977

स्रोत: जिला जनगणना प्रतिवेदन, 2011 डूंगरपुर

निष्कर्ष

अन्त में कहा जा सकता है कि डूंगरपुर जिला विकास की दृष्टि से राज्य के अन्य जिलों की तुलना में पिछड़ा हुआ जिला है। जिले के भौगोलिक स्वरूप तथा जनसंख्या वितरण को आधार मानकर जिले के भावी स्वरूप के बारे में अभी से विचार करना आवश्यक है ताकि भविष्य में जिले का सन्तुलित विकास किया जा सके। जिले के विकास के लिये सरकार को विभिन्न योजनाएं बनानी चाहिये तथा इन योजनाओं को सम्पूर्ण जिले में सुचारु रूप से लागू किया जाना चाहिये। आम जनता को भी इसमें अपना सम्पूर्ण योगदान देना चाहिये। साक्षरता, शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जनसंख्या वृद्धि आदि की स्थिति में सुधार लाना आवश्यक है ताकि जिले का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ
सूची

1. Chandana, R.C. (1979), "India's Population Policy" Hongkong, vol.7, No.4
2. "Census Of India" (1901 to 2011), Primary Census Abstract, General Population, Dunglepur District
3. Ghosal, G.S. (1967), "Regional Aspects Of Rural Literacy India", Transactions Of Indian Council Of Geographer, Vol.4
4. Gibbs (1963), "The Evaluation Population Concentration", Economic Geography, Vol.39, Page 119.
5. Mamoria, C.B. & Dangi, S. K. (2019), "Population Geography", Sahitya Bhawan Publications, Agra.

6. Maurya, S.D. (2023), "Population Geography", Sharda Pustak Bhawan, Prayagraj.